

INGLIZ VA O`ZBEK TILLARIDAGI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING PRAGMALINGVISTIK XUSUSIYATLARI

Sabirova Shahnoza Oybekovna

UrDU, Lingvistika (ingliz tili) 2-kurs magistri

Annotatsiya. *Jahon tilshunosligida frazeologik birliklarni semantik maydondagi struktur-semantik va pragmalingvistik jihatdan voqelanishini ko`rsatish tendensiyasi ustuvordir. Ingliz va o`zbek tillarida frazeologizmlarni alohida leksik-semantik guruh sifatida semantik-pragmatik va stilistik planda tadqiq etishni ham ana shu yo`nalishda amalga oshirish zarur. Bu hol mavzuning zamonaviy tilshunoslik uchun ahamiyatini belgilaydi.*

Kalit so`zlar: *pragmalingvistika, frazeologiya, frazeologik birliklar, semantik-pragmatik.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7650691>

Kirish. Mustaqillik yillarida o`zbek tilshunosligida frazeologik birliklarni o`rganishda jiddiy yutuqlarga erishildi. Shu bilan birga yaxlit shakliy va mazmuniy strukturaga ega bo`lgan somatik frazeologizmlarning tilda amal qilinishining falsafiy-gnoseologik, milliy-psixologik va etnomadaniy aspektlarini tadqiq etish o`zbek tilshunosligining muhim vazifalaridan biriga aylandi. Zero, Prezidentimiz tomonidan «ona tilimizning boyligini, unga hurmat va muhabbatimizni tilimizni dunyoga tarannum etish bilan ko`rsatishimiz kerak»ligi alohida ta`kidlangani bejizga emas. Shu sababli frazeologizmlarning lingvostilistik va pragmalingvistik xususiyatlarini zamonaviy tadqiq usullari bilan ochib berish dolzarb muammolar sirasiga kiradi.

Muammoning o`rganilganlik darajasi. Jahon tilshunosligida frazeologizmlarni o`rganish XX asrning ikkinchi yarmidan boshlangan. Frazeologizmlar bir til (Vakk F., Bagautdinova G.A., Dibo A.V., Alekseeva S.G., Vayntraub R.M., Egorova T.I., Sedova N.A.), ikki til (Chete T., Xarchenko L.I. va Shashkov Yu.A., Mugu R.YU., Nikolina E.V., Arsenteva E.F., Arkadev P.M., Kononova O.A., Gumerova N.J., Choy Yun Xi), uch til (Gergokova J.X., Dolgopolov Yu.A.) doirasida qiyosiy o`rganilganligi ma`lum.

O`zbek tilshunosligida frazemalarning shakllanishi va ularning matn tarkibida funksional-semantik xususiyatlarini o`rganish Ya.Pinxasov, Sh.Rahmatullaev, A.Hojiev, B.Yo`ldoshev, A.Mamatov, A.Isaev, Sh.Abdullaev, Sh.Usmonova kabi olimlar tomonidan amalga oshirilgan.

Asosiy qism. Tilimizdagi barqaror so`z birikmalarini, ya`ni iboralarni o`rganuvchi frazeologiya sohasi, Ya.D.Pinxasovning fikricha, dastlab adabiyotshunoslik predmeti sifatida o`rganilgan. Ma`lum badiiy asarni bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilganda, barqaror so`zlar bog`lanmasini aynan tarjima qilish mumkin bo`lmay qolgan. Bunda o`sha tillarda mavjud bo`lgan frazeologik birliklar o`rganila boshlangan. Dunyo filologiyasida frazeologiya atamasi Neandr tomonidan qo`llanilgan bo`lib, u badiiy

asarlarni tarjima qilganda shu atamani ishlatgan.8 Biz ham ushbu bobda insonning xarakterini ifodalaydigan metaforik iboralarning badiiy asarlardan keltirilgan namunalari asosida izohlamochimiz. Quyida tarkibida inson xarakter-xususiyatiga oid leksemalar qatnashgan ayrim o'zbekcha metaforik iboralarning lingvokognitiv tahlilini keltiramiz hamda iboralarning ne chog'liq xalq madaniyatiga, mentalitetiga aloqadorligini aniqlaymiz.

Tilimizdagi frazeologik birliklarning aksariyati insonning ichki va tashqi olami bilan bog'liq faoliyati orqali shakllanadi. Shu sababli ham bunday iboralar ifodalagan ma'nolarning zamirida inson, uning xatti-harakatlari, fe'l-atvori, yashash tarzi va fikr-o'ylari yotadi. Shuning uchun ham bir qator tilshunos olimlar o'z tadqiqotlarida inson xatti-harakatlari va fe'l-atvorlarini aks ettiruvchi frazeologizmlarni o'rganishgan.

Ham ingliz, ham o'zbek tilida insonni xarakterini tasvirleydigan ko'plab metaforaga asoslangan frazeologik birliklar mavjudki, ular kishilarning turli xarakterli xususiyatlarini namoyon etadi.

Turg'un birikma ma'nosining ko'chishi til sistemasi mavjudligining o'ziga xos ko'rinishlaridan biridir. Ushbu birliklarning to'g'ri qo'llanilishi, funktsional jihatdan adekvat shaklda bo'lishi, ya'ni birliklarni kombinatsiyalashtirish demakdir: bu birliklar so'zlovchilar tomonidan ma'lum bir makon va zamonda shakllanadi; tilning mavjudligi nuqtai nazaridan: til bu ijtimoiy psixofiziologik guruh ko'nikmalarining tovush materiyasidan tovushlarni ma'no bilan bog'lash orqali birliklarni shakllantirish mahsulidir; semiotik nuqtai nazaridan: til bu belgilar sistemasi, ya'ni moddiy borliqdagi narsa va predmetlarni ifodalovchi maxsus belgilar yig'indisi bo'lib, o'zlaridan tashqarida mavjud bo'lgan boshqa bir narsani anglatish xususiyatiga egadir; informatsiya nazariyasi nuqtai nazaridan: til bu kod bo'lib, u orqali semantik ma'lumotlar kodlanadi.

Do'ppisini osmonga otmoq birikmasi tarkibidagi *do'ppi*, *osmonga* va *otmoq* so'zlarining o'zaro uyg'un ma'noviy hamda sintaktik birikuvidan "do'ppini osmonga otish bilan bog'liq harakat"ni ifodalovchi ma'no yuzaga keladi. Ayni paytda erkin bog'lanmaning semantik transformatsiyasi asosida tarkibidagi so'z-komponentlarga xos bo'lmagan "astoydil xursand bo'lmoq, quvonmoq" ma'nosi shakllanadi. *Do'ppisini osmonga otmoq* erkin bog'lanmaning obrazi shakllangan frazeologik ma'noda namoyon bo'ladi. *Og'iz ochmaslik, to'nini teskari kiymoq, qo'lini yuvib, qo'ltig'iga urmoq, labini tishlamoq, tarvuzi qo'ltig'idan tushdi, kalavaning uchini yo'qotmoq, kalavaning uchini topmoq* erkin bog'lanmalarning semantik transformatsiyasi asosida ularning frazeologik ma'nosi yuzaga keladi va aynan semantik transformatsiya va obrazlilik erkin bog'lanmadan farqlovchi differensial belgisi hisoblanadi. Shuning uchun ham til ilmida frazeologik birliklar *semantik hodisa* sifatida qaraladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yo'ldoshev B. O'zbek tilida frazeologizmlarning uslubiy va pragmatik imkoniyatlari. Samarqand, 2002.-B.26.

2. Usmonova SH.R. O`zbek va turk tillarida somatik iboralar: Filol.fan.nomz. ...diss. - Toshkent, 1998. -B.162;
3. Rashidova U. O`zbek tilidagi somatik iboralarning semantik-pragmatik tahlili (*ko`z, qo`l va yurak komponentli iboralar misolida*): Filol.fan.falsafa d-ri (PhD) diss...avtoref. -Samarqand, 2018. -B.51.

